

ВЕТЕРИНАРИЯ ИЛМ-ФАННИНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ ВА СОХАНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ИННОВАЦИЯЛАРНИ ЎРНИ

Элмуродов Б.А. - ветеринария фанлари доктори, профессор
Ветеринария илмий тадқиқот институти директори

Аннотация: Ушбу мақолада ветеринария илмий тадқиқот институтида охириги йилларда амалга оширилган илмий янгиликлар тавсияномалар қўлланмалар ва патентлар шунингдек инновацион ишланмаларнинг жорий этилиши туғрисида маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: Илм-фанни ривожлантириш, тавсияномалар, қўлланмалар, инновациялар, ветеринария препаратлари, ишланмалар, эмламалар ва бошқ.

Аннотация: В данной статье представлена информация о внедрении инновационных разработок в Научно-исследовательском институте ветеринарии.

Ключевые слова: развитие науки, рекомендации, руководства, инновации, ветеринарные препараты, разработки, вакцины и др.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-йил 6-июлдаги ПҚ-307-сонли “2022–2026 йилларда Ўзбекистон Республикасининг инновацион ривожланиш стратегиясини амалга ошириш бўйича ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида” қарорнинг 6-илова 409, 410-бандлари ҳамда ПҚ-4899-сонли “Биотехнологияларни ривожлантириш ва мамлакатнинг биологик хавфсизлигини таъминлаш тизимини такомиллаштириш бўйича комплекс чора-тадбирлар тўғрисида” қарорининг 2-илосаси 2.12.5, 12.5, 12.6 ва 12.7-бандлари ижролари бўйича 2024-йилда Ветеринария илмий-тадқиқот институти томонидан янги ишланма ва технологияларни яратиш ва жорий этиш лойиҳалари амалга оширилди.

Институт ходимлари томонидан жорий йилда **20 дан** зиёд касалликларга қарши курашиш ва олдини олиш бўйича меъерий ҳужжатлар тайёрланиб, Ўзбекистон Республикаси Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш қўмитасига тақдим этилган ва тасдиқланган. Бундан ташқари ветеринария препаратларини sanoat усулида ишлаб чиқариш учун **6 та** эталон ишлаб чиқариш штамплари яратилди ва уларнинг паспортлари тасдиқланди. **4 та** янги препаратнинг меъерий ҳужжатлари (Техник шартлар, ишлаб чиқариш регламентлари, йўриқномалари) ишлаб чиқилди.

Институт олимлари тамонидан 2024 йил давомида **20 дан** зиёд касалликларга қарши курашиш ва олдини олиш бўйича меъерий ҳужжатлар тайёрланиб жорий этилди. Булар жумласига: -Ҳайвонларнинг қутуриш касаллигига қарши такомиллаштирилган курашиш тадбирлари”, - “Қорамолларнинг нодуляр дерматит касаллиги диагностикаси, уни даволаш, олдини олиш ва қарши курашиш тадбирлари”, -“Алфа-шакти препаратининг чорвачиликда эктопаразитларга қарши қўлланилиши”, -“Балиқлар лигулэзини олдини олиш” бўйича, -“Қўйлар браздот касаллигининг диагностикаси ва

олдини олиш чора-тадбирлари”, -“Қорамоллар трихофития касаллигининг эпизоотологияси, диагностика ва даволаш услублари”, -“Маститга экспресс-диагноз қўйиш, хўжаликни маститдан соғломлаштириш” -“Паррандалар салмонеллезиди диагностикаси ва унга қарши курашиш чоралари” бўйича,

-“Сигирларда йўлдош ушланиб қолишини даволаш ва олдини олиш” номли **тавсияномалар** чоп этилиб жорий этилди.

-“Қорамолларда суъний уруғлантиришни ташкил қилиш”, - “Ветеринария радиобиологияси ва рентгенологияси фанидан амалий ва лаборатория машғулоти” бўйича - “Қорамолчиликда сут ишлаб чиқариш, йиғиш ва қайта ишлашга тайёрлаш технологиялари” тўғрисида-“Ветеринарияда патологоанатомик ёриб текшириш бўйича” **қўлланмалар** - “Қишлоқ хўжалик ҳайвонларининг бруселлезига оид илмий-техник ҳужжатлар” тўпламлари чоп этилди. Институт олимлари тамонидан 5 та Ихтирога **Патентлар** олинди.

Инновацион ривожланиш агентлиги ёрдами ва ҳамкорлигида лойиҳалар, инвестиция, шу жумладан давлат шерикчилик асосида, ҳайвонларнинг юқумли касалликларига қарши 3 та янги авлод вакциналари яратилди ва амалиётга жорий қилинди. Ушбу ишларни амалга ошириш учун ВИТИ қошида 2 та биотехнологик ишлаб чиқариш участкалари шакллантирилди. Булар, Биринчиси - Россия Федератсияси билан ҳамкорликдаги - “ЮНИГЕН” МЧЖ ҚҚ, Иккинчиси –“БИОАГРОВЕТ” МЧЖ корхонаси.

Мазкур корхоналар ҳамкорлигида **2024 йил ҳисобидан** замонавий «ИБВ Аб-ИФА» ва «Бруселлез ИФА» экспресс-тест диагностика умум тўпламлари ишлаб чиқарилиб тижоратлаштирилди, лойиҳалар доирасида 2 тур маҳсулот ўрнига 5 турдаги маҳсулотлар ишлаб чиқарилиб жами **1375** (бир миллиард уч юз етмиш беш миллион) млн.сўмга электрон биржа савдоси орқали жорий этилди.

Ушбу жорий этилган маҳсулотлар барчаси давлат рўйхатидан ўтказилди ва сертификатлаштирилди, Республика ташхис марказларига ва чорвачилик фермер хўжаликларига ҳамда кластерларга жорий этилмоқда.

Бугунги кунда ишлаб чиқариш жараёнлари давом этмоқда ва 18 турдаги янги маҳсулотлар шу жумладан ИФТ турдаги тўпламлар – 3 та, озиқ- овқат хавфсизлиги учун 5 та экспресс тестлар ва юқумли касалликларни ташхислаш учун 7 та экспресс тестлар давлат рўйхатидан ўтказилди ва жорий этилмоқда.

Хулоса ва таклифлар: Институтда мавжуд бўлган илмий салоҳият асосида олинган муҳим натижалар бўйича қишлоқ хўжалик ҳайвонлари ва паррандаларнинг, асалари ва балиқларда учрайдиган касалликларга тезкор ташхис қўйиш, даволаш ва олдини олишнинг замонавий услублари яратилди. Республикамиз ҳудудида чорва ҳайвонлари касалликларини олдини олиш эпизоотик барқарорликни таъминлаш ҳамда хорижий давлатлардан кириб келиш хафи мавжуд касалликларни олдини олиш чора тадбирлари ишлаб чиқилган.

АДАБИЁТЛАР РУЙХАТИ

1. Navruzov, N. I., & Elmurodov, B. A. CALVES AND THE EFFECT ON THE IMMUNE SYSTEM.

2. Шералиева, И., Элмуродов, Б., Абдалимов, С., & Наврузов, Н. (2014). Эффективность лечения смешанных бактериальных болезней телят. *in Library*, 4(4), 27-29.
3. Шералиева, И., Элмуродов, Б., Наврузов, Н., & Султонова, И. (2015). О выявлении, лечении и профилактике инфекционных болезней каракольских овец. *in Library*, 1(3), 56-59.
4. Шералиева, И., Элмуродов, Б., Наврузов, Н., & Набиева, Н. (2019). Заболевания пастереллезом (*Pasterella multocida*), сальмонеллезом (*Salmonella abortus ovis*) и колибактериозом овец и ягнят. *in Library*, 19(2), 371-374.
5. Мамадуллаев, Г., Наврузов, Н., & Елмуродов, Б. (2021). Роль хитозана в патоморфологии и иммунопрофилактике колибактериоза телят. *in Library*, 21(2), 25-28.
6. Шералиева, И., & Наврузов, Н. (2021). Клинические признаки, патологоанатомические изменения и меры профилактики диплококков телят. *in Library*, 21(2), 143-146.
7. Наврузов, Н., Актамов, У., & Сайфидинов, Б. (2023). Хламидиоз овец: иммунологическое обследование и Патоморфологические изменения. *in Library*, 3(3), 385-391.
8. Мамадуллаев, Г., Джуракулов, О., & Наврузов, Н. (2023). Влияние комплексного препарата «Этис-2» и сальмонеллеза других видов антибиотиков на водителей. *in Library*, 1(2), 69-73.
9. Мамадуллаев, Г., Джуракулов, О., & Наврузов, Н. (2023). Резистентность и чувствительность возбудителя самонеллеза к антибактериальным препаратам. *in Library*, 3(3), 28-32.
10. Наврузов, Н., Сайфидинов, Б., & Актамов, У. (2023). Определение иммунобиологической реакции у овец Хламидиоз. *in Library*, 1(2), 1-6.
11. Djurakulov, O. K., Navruzov, N. I., & Kh, M. G. (2023). ETIS-2 COMPLEX DRUG AND SALMONELLA OF OTHER TYPES OF ANTIBIOTICS INFLUENCE ON DRIVERS. *Procedia of Theoretical and Applied Sciences*, 7.
12. Наврузов, Н. (2023). Гематологические изменения при микст-инфекции пуллороза и стрептококков у кур. *in Library*, 3(3), 130-136.
13. Наврузов, Н., Актамов, У., & Сайфидинов, Б. (2023). Хламидиоз крупных и мелких рогатых животных эпизоотологическая ситуация. *in Library*, 3(3), 118-123.
14. Navruzov, N. I., Sh, H. N., Vohidova, N. R., & Ergashev, Q. X. (2024). “XITUZAN BOMBUX MORI GIDROKSIAPATITI” PREPARATINING TUXUM YONALISHDAGI TOVUQLARDA KALSIY VA FOSFOR ALMASHINUVI BUZILISHLARIGA TASIRINI O‘RGANISH. *Ustozlar uchun*, 1(1), 282-286.
15. Наврузов, Н. И., Исматова, Р. А., Джураев, О. А., Актамов, У. Б., & Сайфидинов, Б. Ф. (2024). ҚЎЙЛАР ХЛАМИДИОЗИНИ ИММУНОЛОГИК ТЕКШИРИШ ВА УЛАРДАГИ ПАТОМОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАР. *Ustozlar uchun*, 1(1), 96-103.
16. Элмуродов, Б. А., Наврузов, Н. И., & Киямова, З. Н. (2024). ЖЎЖАЛАРНИНГ ПУЛЛОРОЗИ ВА СТРЕПТОКОККОЗИНИНГ АРАЛАШ

ИНФЕКЦИЯСИ БИЛАН ЗАРАРЛАНИШИДА ПАТОМОФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАР. *Ustozlar uchun*, 1(1), 296-304.

17. Наврузов, Н., Исматова, Р., Джураев, О., Актамов, У., & Сайфидинов, Б. (2024). Иммунологическое исследование хламидий овец и их патоморфологии. *in Library*, 2(2), 96-103.

18. Наврузов, Н., Хамракулов, Н., Вохидова, Н., & Ергашев, К. (2024). Исследование нарушений фосфорно-кальциевого обмена препарата хитозан Bomбух Моги гидроксипатит у кур-несушек. *in Library*, 2(2), 282-286.

19. Наврузов, Н., Пулатов, Ф., Шералиева, И., Султонова, И., & Актамов, У. (2024). Значение сукцината хитозана при колибактериозе ягнят. *in Library*, 2(2), 5235-5241.

20. Navruzov, N. I., Elmurodov, B. A., & ZN, K. Intervention of Bacterial Diseases in Poultry. *International Journal of Biological Engineering and Agriculture e-ISSN*, 2833(5376), 8-12.

21. Элмуродов, Б. (2022). Инновационные вакцины для профилактики пастереллёза кроликов и других животных. *in Library*, 22(1), 282-284.

22. Наврузов, Н. И., Элмуродов, Б. А., Абдусатторов, А., Менглиев, Г. А., & Улмасов, Б. Ф. Бузоқларнинг колибактериоз ва сальмонеллёз касалликларини олдини олувчи гипериммун зардоб учун комплексли бактерия антигенини олиш усули. *Patent: Ozbekiston respublikasi adliya vazirligi huzuridagi intellektual mulk agentligi. № IAP*, 6162.

23. Navruzov, N. I., Sayfidinov, B. F., & Aktamov, U. B. Significance of immunological Reaction (IFT) in Sheep Chlamydiosis. *Web of Scholars*, 63-67.

24. Navruzov, N. I., & Elmurodov, B. A. Veterinariya meditsinasi” jurnali–Toshkent, 2023.-№ 6 (187).

25. Navruzov, N. I., Sayfidinov, B. F., & Aktamov, U. B. Chlamydiosis in Sheep: Immunological Examination And Path morphological Changes/Scopus preview-Scopus-Journal of Advanced Zoology. *India. ISSN*, 0253-7214.

26. Наврузов, Н. И. (2012). БА Элмуродов Ёш ҳайвонлар касалликларини даволашда полимерли препаратларнинг аҳамияти Агросаноат мажмуаси учун экологик хавфсиз полимерлар Республика илмий ва илмий–техник анжумани.

27. Наврузов, Н. И., & Элмуродов, Б. А. (2013). НР Вохидова Сальмонеллёз касаллик кўзгатувчисига нанотехнологияли хитозан препаратининг таъсири “Zooveterinariya” илмий оммабоп журнали. *Тошкент*, 8, 69.

28. Navruzov, N. I., Элмуродов, Б. А., Рашидова, С. Ш., & Вохидова, Н. Р. (2013). Ёш ҳайвонлар касалликларининг профилактикаси ва уларни даволашда полимер: металл системаларини қўллаш/Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журналининг “Agro ilm” иловаси. *Тошкент*, 4(28), 51-52.

29. Наврузов, Н. И., Элмуродов, Б. А., Шопулатова, З. Ж., & Рўзикулова, У. Ҳ. (2014). Ёш ҳайвонлар юқумли касалликларини аниқлаш, даволаш ва олдини олиш ҳақида. *Zooveterinariya” илмий оммабоп журнали.–Тошкент*, 5(78), 12-13.

30. Наврузов, Н. И., Элмуродов, Б. А., Муродов, Х. У., & Киямова, З. Н. (2020). Бузоқлар колибактериоз, сальмонеллёз ва пастереллёз касалликларини олдини олиш самарадорлиги.

31. Наврузов, Н. И. (2020). БА Элмуродов Бузоқлар колибактериозининг патоморфологик диагностикаси, профилактикаси ва даволаш бўйича тавсиянома. *Ветеринария илмий–тадқиқот институти илмий кенгашининг*.
32. Наврузов, Н. И. (2020). Бузоқлар колибактериозининг профилактикасида иммуностимуляторларнинг роли.
33. Navruzov, N. I. (2020). The role of immunostimulants in the prevention of colibacillosis in calves. *International engineering journal for research & development. Indonesia*, 5, 2349-0721.
34. Наврузов, Н. И. (2022). Кўзилар колибактериозиди хитозан сукцинатнинг аҳамияти. *International scientific journal «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS*, 36-42.
35. Наврузов, Н. (2022). Бузоқлар колибактериозиди хитозан сукцинатнинг аҳамияти. *Перспективы развития ветеринарной науки и её роль в обеспечении пищевой безопасности*, 1(1), 298-303.
36. Navruzov, N. I., Elmurodov, B. A., & XU, M. (2022). FM Qurbonov Pathomorphological Changes in Poultry Pasteurelliosis, Pullorosis and Colibacteriosis Diseases. *Middle European Scientific Bulletin. Academic journal. io*, 29, 87-92.
37. Navruzov, N. I., & Elmurodov, B. A. (2023). Qozilarda kolibakterioz va salmonellyoz kasalliklarining patomorfologiyasi, oldini olish va davolash choratadbirlari. *Veterinariya meditsinasi” jurnali–Toshkent*, 6(187), 5-8.
38. Navruzov, N. I., Mamadullayev, G. H., Djurakulov, O. K., & Xamidov, S. G. (2023). Kolibakterioz qo ‘zg ‘atuvchisining etis-2 kompleks preparatiga nisbatan sezuvchanligi va chidamliligi. *AGROSANOAT MAJMUINING DOLZARB MUAMMOLARINI HAL ETISHDA VETERINARIYA FANI VA BIOTEKNOLOGIYALARNING AHAMIYATI” Respublika ilmiy-amaliy konferensiya Samarqand*, 47-50.
39. Navruzov, N. I., Djurakulov, O. K., & Mamadullayev, G. X. (2023). Salmonellyoz qozgatuvchisining antibakterial preparatlarga nisbatan rezistentligi va sezuvchanligi. *Veterinariya meditsinasi” jurnali–Toshkent*, 7(188), 28-32.
40. Элмуродов, Б. А., Абдалимов, С. Ҳ., Наврузов, Н. И., & Шералиева, И. Д. Ёш хайвонлар касалликлари. *Монография. Самарқанд-2016. “Зарафшон наириёти*.
41. Наврузов, Н. И., Пулатов, Ф. С., Султанова, И. Ю., Шералиева, И. Д., Набиева, Н. А., & Ақтамов, У. Б. (2008). The importance of chitozan suctinat in lamb colibacteriosis. *Scopus: Jundishapur Journal of Microbiology. ISSN*, 3645.
42. Наврузов, Н., & Елмуродов, Б. (2023). Патоморфология, профилактика и меры лечения колибактериоза и сальмонеллеза у ягненков. *in Library*, 1(2), 5-9.
43. Navruzov, N. I., Pulatov, F. S., Sheralieva, I. D., Nabieva, N. A., Sultonova, I. Y., & Aktamov, U. B. (2022). The importance of chitozan suctinat in lamb colibacteriosis.
44. Navruzov, N. I. (2024). THE EFFECT OF” THE ASSOCIATED GOA FORMOL VACCINE AGAINST COLIBACTERIOSIS AND SALMONELLOSIS OF CALF, LAMB AND PIG CHILDREN” ON THE BODY OF LAMBS.

45. Элмуродов, Б., Наврузов, Н., Шопулатова, З., & Рузикулова, Б. (2014). О выявлении, лечении и профилактике инфекционных болезней молодняка животных. *in Library*, 2(2).
46. Наврузов, Н., Мамадуллаев, Г., Джуракулов, О., & Хамидов, С. (2023). Комплекс Этис-2 возбудителя колибактериоза чувствительность и устойчивость к препарату. *in Library*, 3(3), 47-50.
47. Наврузов, Н., Джуракулов, О., Хамидов, С., & Мамадуллаев, Г. (2023). Комплекс Этис-2 возбудителя пастереллеза чувствительность и устойчивость к препарату. *in Library*, 3(3), 59-64.
48. Наврузов, Н., & Элмуродов, Б. (2023). Роль сукцината хитозана при эшерихиозе телят и влияние на иммунную систему. *in Library*, 1(2), 122-126.
49. Наврузов, Н., Джуракулов, О., Хамидов, С., & Мамадуллаев, Г. (2023). Антибактериальное действие в отношении возбудителя сальмонеллеза действие наркотиков. *in Library*, 3(3), 65-69.
50. Navruzov, N. I., Sayfidinov, B. F., & Aktamov, U. B. (2023). Determination of Immunobiological Reaction in Sheep Chlamydiosis.
51. Navruzov, N. I., Aktamov, U. B., & Sayfidinov, B. F. (2023). Chlamydiosis in sheep: immunological examination and pathomorphological changes.
52. Navruzov, N. I., & Elmurodov, B. A. (2024). “BUZOQ, QO ‘ZI VA CHO ‘CHQA BOLALARINING KOLIBAKTERIOZ VA SALMONELLYOZ KASALLIKLARIGA QARSHI ASSOTSIATSIYALANGAN GOA FORMOL VAKSINA” NING BUZOQLAR ORGANIZMIGA TA’SIRI. *World scientific research journal*, 26(1), 73-76.
53. Элмуродов, Б. (2022). Инновационные вакцины для профилактики пастереллёза кроликов и других животных. *in Library*, 22(1), 282-284.
54. Элмуродов, Б., & Наврузов, Н. (2024). Коммерческие вакцины для профилактики пастереллёза кроликов и других животных. *in Library*, 2(2), 322-324.
55. Элмуродов, Б., Наврузов, Н., & Киямова, З. (2024). Патоморфологические изменения у цыплят, зараженных *Salmonella pullorum Gallinarium*. *in Library*, 1(1), 141-151.
56. Элмуродов, Б., & Наврузов, Н. (2024). Влияние формалиновой вакцины Гоа против колибактериоза и сальмонеллеза телят, ягнят и поросят на организм телят. *in Library*, 2(2), 73-86.